

**EOSC Future/RDA Call:
Optimising (RDA) Open Science Frameworks and Guidelines in the context of EOSC
Provider**

**Project:
Framework for Increased Discoverability of Social Science Data Objects in the EOSC Portal
Service Catalogue**

**Report describing the developed prototype of a use case of servicing metadata of
social science data objects from the Lithuanian Data Archive for Humanities
and Social Sciences Dataverse Repository to the Lithuanian Academic
Electronic Library**

Version 1.2

Authors

Antanas Štreimikis¹
Andrius Blažinskas¹
Linas Salelionis¹
Gytis Vievesis¹
Neringa Vilkienė¹
Vaidas Morkevičius¹
Giedrius Žvaliauskas¹

This report is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) International License.

Recommended Citation: Antanas Štreimikis, Andrius Blažinskas, Linas Salelionis, Gytis Vievesis, Neringa Vilkienė, Vaidas Morkevičius, Giedrius Žvaliauskas (2022). Report describing the developed prototype of a use case of servicing metadata of social science data objects from the Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences Dataverse Repository to the Lithuanian Academic Electronic Library. EOSC Future/RDA Call Report. DOI: 10.5281/zenodo.7125728

Kaunas, Lithuania
2022

¹ Kaunas University of Technology

Contents

Abbreviations and acronyms.....	3
Introduction.....	4
General description of the prototype implementation.....	6
Phase I. Analysis of generic descriptors supported by the Dataverse software.....	7
Phase II. Implementing and deploying the LiDA oai_openaire descriptor at the TLiDA Dataverse repository	9
Phase III. Creating, testing, and deploying the TLiDA_oai_openaire_xml set of normalization rules for the TLVB Primo service.....	11
Phase IV. Harvesting via the OAI-PMH protocol, normalization, and indexing of LiDA oai_openaire metadata at the TLVB	12
Phase V. Configuration and testing of the TLVB's new Search Scope produced for displaying the TLiDA SSD objects	13
Phase VI. Additional works related to the developed prototype.....	16
Milestone 2: Blueprint of a framework for harvesting and delivering for discovery rich metadata of SSD objects for the EOSC Portal Service Catalogue	17
References.....	18
Annexes.....	19

Abbreviations and acronyms

DC	Dublin Core
DCMI	Dublin Core Metadata Initiative
DDI	Data Documentation Initiative
EOSC	European Open Science Cloud
FAIR Guiding Principles	Guidelines to improve the Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse of digital assets formulated in Wilkinson et al. (2016)
LiDA	Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities
LVB	Lithuanian Academic Electronic Library
OAI-PMH	Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
OpenAIRE	Open Access Infrastructure for Research in Europe
RDA	Research Data Alliance
SSD object	Social science data object
XML	Extensible Markup Language

Introduction

Both the RDA and the EOSC are strongly committed to the advocacy and practical implementation of the FAIR data principles (Wilkinson et al., 2016) when developing data curation infrastructures. F2² principle of the FAIR Guiding Principles requires that data be described with rich metadata as digital resources and objects that are “not well-described cannot be accurately discovered” (Jacobsen et al., 2020). Importantly, implementation of this principle requires that appropriate generic and domain-specific descriptors are included into data catalogues and search engines, so that users are able to easily find required data. Generic descriptors (such as Dublin Core,³ DataCite,⁴ or OpenAIRE⁵) provide basic and very general information about datasets and can be used for describing various types and formats of the data in most of the domains. However, they provide little detailed information about the specifics of the data objects that are pertinent to the specific domains and are used in search queries by the users. For example, finding survey data about attitudes of Lithuanian population towards immigrants in 2007 would be hardly possible without the detailed metadata provided alongside the survey data (for example, in the DDI Codebook⁶).

EOSC Portal Service Catalogue⁷ as envisioned in its architecture would be a Web portal that facilitates searching, discovering and ordering of services from various providers across domains in European countries (EOSC Executive Board, 2021: 7). This requires harvesting not only the generic metadata from the research data providers, but also richer domain-specific metadata. For example, certain fields/elements from DDI Codebook/Lifecycle⁸ descriptors in case of SSD objects have high importance for discovery of the data. Thus, information about the fieldwork dates, participating countries, sample sizes and questions included are among the most important elements that a user wishing to compare trends of trust in the EU among European citizens from the beginning of this century would be looking for in the metadata describing various international survey data sets. Without quick access to this information (possibly, on a single search platform) it would be much more difficult and time-consuming to collect the required data. More generally, the whole idea of secondary data analysis depends on the availability of rich metadata, so that researchers aiming to analyze data created by other people or for other purposes be able to identify context and details of

² www.go-fair.org/fair-principles/f2-data-described-rich-metadata.

³ oai_dc, <https://dublincore.org/specifications/dublin-core>.

⁴ oai_datacite, <https://schema.datacite.org/oai/oai-1.0>.

⁵ oai_openaire, <https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest>.

⁶ <https://ddialliance.org/Specification/DDI-Codebook>.

⁷ <https://marketplace.eosc-portal.eu>.

⁸ <https://ddialliance.org/Specification/DDI-Lifecycle>.

the data collection in order to decide on the quality and suitability of the data for their research purposes.

The project “Framework for Increased Discoverability of Social Science Data Objects in the EOSC Portal Service Catalogue” (further – the *Framework*) supported by the EOSC Future/RDA Call “Optimising (RDA) Open Science Frameworks and Guidelines in the context of EOSC Provider” aims to recommend a framework for harvesting and delivering for discovery rich metadata of SSD objects for the EOSC Portal Service Catalogue. The proposed framework intends to provide guidelines to enrich generic descriptors of data (such as such as oai_dc, oai_datacite or oai_openaire) with relevant additional information depending on the type of the SSD object. This conditional model would allow for flexibility and comprehensiveness at the same time, as its main operating framework would be based on the most widely used generic metadata descriptors, at the same time, integrating additional elements from domain specific metadata descriptors. This report is intended to attain two objectives:

- Describe the implementation of a use case (developed prototype) that involves servicing of metadata of SSD objects from the Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) Dataverse repository (<https://lida.dataverse.lt>) for the portal of the Lithuanian Academic Electronic Library (LVB, www.lvb.lt/en), which performs metadata harvesting, indexing and publishing.
- Develop a blueprint of a framework for harvesting and delivering for discovery rich metadata of SSD objects for the EOSC Portal Service Catalogue.

General description of the prototype implementation

For the purpose of developing a use case that could operate as a prototype of the intended *Framework*, we used available infrastructure at the Kaunas University of Technology: Dataverse Repository of the LiDA (operated by Kaunas University of Technology) and Ex Libris Primo library discovery service of the Lithuanian Academic Electronic Library (serviced by Kaunas University of Technology). Although these two infrastructures are rather specific implementations (and various alternatives exist on the market), they can readily serve for the purpose of developing a prototype and using it as a showcase of implementation on other platforms and infrastructures, including EOSC Portal Service Catalogue.

The prototype was implemented on test servers of the abovementioned infrastructures:

1. Test server of the LiDA Dataverse Repository (TLiDA, <http://test-lida.dataverse.lt>⁹) serving as a source metadata of SSD objects.
2. Test server of the Lithuanian Academic Electronic Library Primo library discovery service (TLVB, https://test.vm.lvb.lt/primo-explore/search?vid=ELABA&lang=en_US), serving as metadata harvester, indexer and (re)publisher.

The main phases of implementing the prototype:

- Phase I. Analysis of generic descriptors supported by the Dataverse software.
- Phase II. Implementing and deploying the LiDA oai_openaire descriptor at the TLiDA Dataverse repository.
- Phase III. Creating, testing, and deploying the TLiDA_oai_openaire_xml set of normalization rules for the TLVB Primo service.
- Phase IV. Harvesting via the OAI-PMH protocol, normalization, and indexing of LiDA oai_openaire metadata at the TLVB.
- Phase V. Configuration and testing of the TLVB's new Search Scope produced for displaying the TLiDA SSD objects.
- Phase VI. Additional works related to the developed prototype.

Further, each phase of prototype development is described in more detail.

⁹ Access to this server is restricted to certain IP addresses. Therefore, readers should contact authors of this report for getting access rights.

Phase I. Analysis of generic descriptors supported by the Dataverse software

Since the source metadata of SSD objects is located in the Dataverse repository, main generic descriptors supported by the Dataverse software – oai_dc, oai_ddi, oai_datacite, and oai_openaire – were analysed. Conveniently, the Dataverse development community has produced a so-called **metadata crosswalk**¹⁰ between built-in dataverse_json standard used to store metadata in the Dataverse repositories and various other metadata standards¹¹, transformations into which are supported by the Dataverse software.

The **analysis of metadata transformations** supported by the Dataverse software showed that:

1. Dataverse software support for most of the other metadata standards is rather **outdated**. For example, the metadata are transformed into DDI Codebook v2.5 (no support for any version of DDI Lifecycle), DataCite Metadata Schema v4.0 (2016, latest version is 4.4 published in 2021), OpenAIRE Guidelines for Data Archives v2.0 (2014, updated to implement DataCite Metadata Schema v3.0; latest version of the OpenAIRE Guidelines for institutional and thematic Repository Managers is v4.0, and release candidate for these Guidelines v4.1 is already produced).
2. Dataverse metadata are produced in blocks and **only one is mandatory** (“Citation Metadata” block). On the one hand, this is a very flexible solution: some metadata information is mandatory and the rest can be added depending on the discipline or types of datasets stored in a particular repository. However, the problem with this implementation is that support for transformations into other metadata standards is limited for the optional metadata blocks. Of course, the Dataverse software is extensible and support for transformations into other metadata standards is possible to be added.
3. Support for **transformation into DDI Codebook 2.5 is implemented most fully**, as transformations not only of the “Citation Metadata” block, but also of blocks “Geospatial Metadata” and “Social Science and Humanities Metadata” are fully supported. However, DDI Codebook 2.5 is not a fully generic metadata standard, as it

¹⁰ The Dataverse Project. (2020, February). Dataverse 4+ Metadata Crosswalk. Available at: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Luzti7svVTVKTA-px27oq3RxCUM-QbiTkm8iMd5C54>

¹¹ Namely, DDI Codebook 2.5, DataCite 4.0, OpenAIRE Guidelines for Data Archives 2.0, DC Metadata Element Set, DCMI Terms, and Schema.org.

mostly is applied to describe (quantitative) social science datasets. Transformations into DC, DCMI, DataCite and OpenAIRE standards are mostly limited to the “Citation Metadata” block.

All in all, the conclusion of the above analysis is that metadata produced and available for harvesting from the Dataverse software implementations clearly has to be modified in order to be suitable for developing a prototype of the intended *Framework*. For modification we chose OpenAIRE standard as it is best suited to interoperate with harvesting system of Ex Libris Primo library discovery service. DataCite standard was also considered. However, it appeared that the existing OpenAIRE standard is better suited for the purpose of developing the prototype as its current implementation already has the desired implementation of the field *Resource Type* and implementation of the field *Description* still has to be modified in both standards¹² (for the analysis of the desired metadata properties of fields *Type (Resource Type)* and *Description* for the intended *Framework*, see Morkevicius et al. 2022). Importantly, both DCMI and DataCite standards could be extended (and we would strongly recommend these updates, especially, in the case of DataCite standard,⁴ as it may become in the future THE generic metadata standard for describing datasets) to become suitable for developing the proposed *Framework* on other systems and infrastructures.

Since support for generic metadata standards in the Dataverse software is rather outdated we opted to implement transformation of LiDA Dataverse Repository metadata into the latest version of the OpenAIRE Guidelines standard.¹³ For this purpose transformation into LiDA **oai_openaire** standard was developed. The standard still does not fully support the desired properties of metadata fields *Resource Type* and *Description* (see Morkevicius et al. 2022). However, it allows to showcase the working prototype of harvesting metadata from operational social science data archive into operational library discovery service. Crosswalk between the Dataverse built-in `dataverse_json` standard and LiDA developed `oai_openaire` standard is presented in Annex 1.

¹² Also, element *Description* in the OpenAIRE standard allows language attribute, which is important to our case as the metadata are available in two languages.

¹³ See „Guidelines for institutional and thematic Repository Managers v4.1-rc1“ (<https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/index.html>).

Phase II. Implementing and deploying the LiDA oai_openaire descriptor at the TLiDA Dataverse repository

Before implementing the transformations of existing metadata in the LiDA Dataverse Repository into the LiDA oai_openaire descriptor, metadata of the SSD objects loaded into the TLiDA Dataverse Repository had to be programmatically reorganized (converted). This was necessary since data is multilingually described in the LiDA Dataverse Repository, and transformations have to be applied in order to separate the English and Lithuanian versions. For this, a special Java conversion program (*ConvertDataMultiLangBlocks* program) was created according to the specification developed by LiDA data curators. Before developing the *ConvertDataMultiLangBlocks* program, three additional custom metadata blocks (*customLtCitation*, *customLtGeospatial*, and *customLtSocialScience*) for the TLiDA Dataverse Repository were created in order to place Lithuanian metadata of the available SSD objects. The *ConvertDataMultiLangBlocks* program split the metadata of the existing three LiDA Dataverse Repository metadata blocks (Citation Metadata, Geospatial Metadata, and Social Science and Humanities Metadata) into three English metadata blocks (Citation Metadata, Geospatial Metadata, and Social Science and Humanities Metadata) and three Lithuanian metadata blocks (Citation Metadata (LT), Geospatial Metadata (LT), and Social Science and Humanities Metadata (LT)), respectively (see Figure 1). Metadata of all the SSD objects from the LiDA Dataverse Repository were converted through four iterations of executing *ConvertDataMultiLangBlocks* program (see Annex 2 for an example of metadata display on the TLiDA Dataverse Repository). However, some poorly organised metadata instances of SSD objects in the TLiDA Dataverse Repository may still be present, since they could not be handled within the scope of this project.

Fig. 1. English and Lithuanian language metadata blocks in the TLiDA Dataverse Repository.

Further, for the transformation of the Dataverse built-in `dataverse_json` standard into the LiDA `oai_openaire` standard existing Java program (*edu.harvard.iq.dataverse.export.OpenAireExporter*) transforming the Dataverse built-in `dataverse_json` standard into the Dataverse supported `oai_datacite` standard was repurposed. A new Java program (*org.lida.dataverse.export.OpenAireExporter*) for exporting `oai_openaire` descriptor has been created. It was compiled as a separate Java JAR library (*lida-dataverse-plugins-{versionNumber}.jar*) and is placed in the TLiDA Dataverse Repository `/lib` directory.

The `oai_openaire` schema was added to the list of supported Dataverse OAI-PMH metadata formats (see Annex 3 and link <https://test-lida.dataverse.lt/oai?verb=ListMetadataFormats>). Consequently, all metadata of the TLiDA Dataverse Repository SSD objects produced according to the LiDA `oai_openaire` schema were made available via the OAI-PMH protocol. This implementation allows external metadata aggregators, such as the TLVB, to harvest metadata from the TLiDA Dataverse Repository. Below are two links that show how OAI-PMH protocol for the LiDA `oai_openaire` descriptor is implemented at the TLiDA Dataverse Repository:

- https://test-lida.dataverse.lt/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire – a base OAI-PMH link providing access to all the metadata produced following to the LiDA `oai_openaire` schema available at the TLiDA Dataverse Repository.
- https://test-lida.dataverse.lt/oai?verb=GetRecord&identifier=hdl:21.12137/0XQBP9&metadataPrefix=oai_openaire – an OAI-PMH link providing access to metadata produced following to the LiDA `oai_openaire` schema for one of SSD object stored at the TLiDA Dataverse Repository (see also Annex 4 for visualisation).

Phase III. Creating, testing, and deploying the TLiDA_oai_openaire_xml set of normalization rules for the TLVB Primo service

The TLVB is based on Ex Libris Primo library discovery service. Primo service allows harvesting of metadata using a variety of generic descriptors, including oai_openaire. For Primo to properly normalize the fields of the LiDA oai_openaire descriptor, it was necessary to create a new set of Primo normalization rules. Thus, using the dedicated Primo Back Office service, a new LiDA_oai_openaire_xml set of normalization rules was created based on the existing Esplor XML template. In the LiDA_oai_openaire_xml set, all the main fields required for the PNX¹⁴ sections (Display, Links, Search, Facets, Additional Data, Browse) were reconfigured to fit the requirements the LiDA oai_openaire descriptor.

To test the configured PNX fields, metadata produced following the LiDA oai_openaire standard of one specific SSD object at the TLiDA Dataverse Repository was used. Since some fields in the LiDA oai_openaire descriptor have a language parameter (xml:lang="en-US" or xml:lang="it-LT"), respective fields of the PNX Display section were configured to integrate multilinguality.

Finally, using the dedicated Primo Back Office service, the developed and extensively tested LiDA_oai_openaire_xml set of normalization rules was deployed onto TLVB Primo library discovery service.

¹⁴ PNX is Primo Normalized XML format of all records stored in the Primo database.

Phase IV. Harvesting via the OAI-PMH protocol, normalization, and indexing of LiDA oai_openaire metadata at the TLVB

Using the dedicated Primo Back Office service, Primo_LiDA_oai_openaire_Pipe was initiated (this can be done either manually or automatically by configuring relevant Primo Schedule Tasks parameters) in order to:

- 1) Generate the necessary OAI-PMH link with the required timespan (https://test-lida.dataverse.it/oai?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire&from=2020-09-01&until=2022-10-05).
- 2) Harvest all metadata generated according to the LiDA oai_openaire standard of SSD objects present at the TLiDA Dataverse Repository into the TLVB Primo Data Source (LiDAOOA).
- 3) Normalize all records of the LiDAOOA using the LiDA_oai_openaire_xml set of rules into a special PNX format and ensure the PNX records display correctly through the TLVB portal.

In addition, indexing of PNX records was performed using the dedicated Primo Back Office service. It formed the search indexes of the configured PNX fields of the Search section that allow searching the harvested metadata using various search criteria.

Phase V. Configuration and testing of the TLVB's new Search Scope produced for displaying the TLiDA SSD objects

Using the dedicated Primo Back Office services, the necessary setup for the TLVB's new Search Scope was implemented:

- The new Lithuanian and English names of the PNX fields configured in the Display and Links sections of the LiDA_oai_openaire_xml set of normalization rules have been added to the TLVB Primo translation Code Tables. The names of these fields are intended to mark the metadata fields and links formed in the detailed record of the TLVB search result. TLVB supports the interface in two languages (Lithuanian and English). Therefore, the language in which the names of the fields are displayed depends on the selected language for the TLVB interface.
- A new main Primo Scope Value was created, and the code (LiDAAOA) was chosen to be the same as the new Primo Data Source (LiDAAOA) created in Phase IV.
- TLVB Primo View (see <https://test.vm.lvb.lt>) extended:
 - New Primo Search Scope consisting of Primo's single new main Scope Value was added. The code (LiDAAOA) of this Search Scope is the same as that of the aforementioned Primo Data Source and Scope Value. The Lithuanian title of the new Primo Search Scope is “Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (TLIDA)” and the English title is “Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (TLIDA)”. It can be found in the list of TLVB Primo Search Scopes (see Figure 2).
 - Additional TLVB record display titles for metadata fields of the harvested LiDAAOA (Kind of Data, Title [eng], Version, Project Leader, Data Collection, Data Curation, Project Members, Distributor, Contact Person, CESSDA ELSST Keywords, CESSDA Topics, Funder Name, Award Number, Data Sources) were produced. An example of a detailed record display can be seen in Annex 5 and following permalink <https://test.vm.lvb.lt/permalink/f/11u90ov/LIDAAOA21.12137/0XQBP9>.

Fig. 2. List of TLVB Primo Search Scopes displaying LiDAOOA.

Below is the scenario for testing the configured TLVB new Search Scope LiDAOOA:

- a) In the Internet browser, enter the link of the TLVB English interface https://test.vm.lvb.lt/primo-explore/search?vid=ELABA&lang=en_US.¹⁵
- b) Select the resource “Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (TLIDA)” in the list of search resources.
- c) Enter the search criteria “lida” in the search field (see Figure 3).
- d) From the list of results of short records follow a link to a full record (an example of a detailed record of the search result is given in Annex 5).
- e) Check whether all the metadata fields of the detailed record are displayed correctly.
- f) Repeat steps d-e, selecting the another short record in step d.

¹⁵ The same logic should be followed testing the Lithuanian version, which is available at: https://test.vm.lvb.lt/primo-explore/search?vid=ELABA&lang=lt_LT.

The screenshot shows the search results for the keyword "lida" in the Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA). The search results are displayed in a list format, showing three dataset records. The first record is "Medicinos personalo skaičius (10 000 gyventojų) Lietuvoje, 1919-1939 m." by Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. The second record is "Metinis pramonės darbininkų valandinio darbo užmokesčio vidurkis Lietuvoje, 1919-1939 m." by the same authors. The third record is "Emigracija iš Lietuvos pagal šalis, 1919-1940 m." by Vaskela, Gediminas. The search interface includes a search bar with "lida" and "Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities", a sidebar with filters for Resource Type, Creation Date, Language, and Topic, and a main content area with a red border highlighting the search results.

Fig. 3. Results (short records) of searching for “lida” keyword in the TLVB resource “Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (TLIDA)”.

The produced prototype was put into trial operation and is being tested by a group of testers who are familiar with the search and access services of the TLVB and understand the FAIR Guiding Principles¹⁶ applied to collect scientific data. After testing, the updated prototype will be transferred into the production servers of the LiDA (<https://lida.dataverse.lt>) and the LVB (www.lvb.lt).

¹⁶ <https://www.go-fair.org/fair-principles>.

Phase VI. Additional works related to the developed prototype

1. The LiDA profile in the OpenAIRE portal will be updated to allow access to metadata of the LiDA SSD objects produced using the LiDA oai_dataverse descriptor in the OpenAIRE portal and EOAC directory.
2. Article more formally describing the implemented prototype and its development possibilities in the context of the FAIR Guiding Principles will be submitted to a research data management journal (such as, The CODATA Data Science Journal, Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences or IASSIST Quarterly).

Milestone 2: Blueprint of a framework for harvesting and delivering for discovery rich metadata of SSD objects for the EOSC Portal Service Catalogue

References

EOSC Executive Board (2021). EOSC Architecture Working Group View on the Minimum Viable EOSC. Report from the EOSC Executive Board Working Group (WG) Architecture. European Commission.

Morkevičius, V., Blažinskas, A., Štreimikis, A., Žvaliauskas, G. (2022). Report on descriptors of data types in popular generic descriptors, most important distinct types of social science data objects, and most relevant metadata fields for discovering social science data objects. EOSC Future/RDA Call Report. doi: 10.5281/zenodo.7125597

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Nature: Scientific Data* 3, 160018. doi: 10.1038/sdata.2016.18.

Annexes

Annex 1. Crosswalk between the Dataverse built-in dataverse_json standard and the LiDA oai_openaire standard.

dataverse_json			OpenAIRE Guidelines ¹⁷	LiDA oai_openaire with example	Language attr.
name	parent	Metadata block			
title		citation	1. Title (M)	<datacite:titles><datacite:title xml:lang="en-US">Barometer of the Public Opinion Research Center, September - October 1989</datacite:title></datacite:titles>	Yes
subtitle		citation	1. Title (M)	<datacite:titles><datacite:title titleType="Subtitle" xml:lang="en-US">Some subtitle</datacite:title></datacite:titles>	Yes
alternativeTitle		citation	1. Title (M)	<datacite:titles><datacite:title titleType="AlternativeTitle" xml:lang="en-US">Some alternative title</datacite:title></datacite:titles>	Yes
alternativeURL		citation	6. Related Identifier (R)	<datacite:relatedIdentifiers><datacite:relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL">http://someUrl</datacite:relatedIdentifier></datacite:relatedIdentifiers>	No
otherId		citation			
otherIdAgency	otherId	citation	5. Alternate Identifier (R)	<datacite:alternateIdentifiers><datacite:alternateIdentifier alternateIdentifierType="Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA)"></datacite:alternateIdentifier></datacite:alternateIdentifiers>	No
otherIdValue	otherId	citation	5. Alternate Identifier (R)	<datacite:alternateIdentifiers><datacite:alternateIdentifier alternateIdentifierType="Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA)">LiDA_SurveyData_0262</datacite:alternateIdentifier></datacite:alternateIdentifiers>	No
author		citation			
authorName	author	citation	2. Creator (MA)	<datacite:creators><datacite:creator><datacite:creatorName nameType="Organizational">Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences</datacite:creatorName></datacite:creator></datacite:creators>;<datacite:creators><datacite:creator><datacite:creatorName nameType="Personal">Žvaliauskas, Giedrius</datacite:creatorName><givenName>Giedrius</givenName><familyName>Žvaliauskas</familyName></datacite:creator></datacite:creators>	No
authorAffiliation	author	citation	2. Creator (MA)	<datacite:creators><datacite:creator><datacite:affiliation>Center for Data Analysis and Archiving (DAa), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania</datacite:affiliation></datacite:creator></datacite:creators>	No

¹⁷ https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/application_profile.html.

dataverse_json			OpenAIRE Guidelines ¹⁷	LiDA oai_openaire with example	Language attr.
name	parent	Metadata block			
authorIdentifierScheme	author	citation	2. Creator (MA)	<datacite:creators><datacite:creator><datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID"></datacite:nameIdentifier></datacite:creator></datacite:creators>	No
authorIdentifier	author	citation	2. Creator (MA)	<datacite:creators><datacite:creator><datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0001-8970-0756</datacite:nameIdentifier></datacite:creator></datacite:creators>	No
datasetContact		citation			
datasetContactName	datasetContact	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="ContactPerson"><datacite:contributorName nameType="Personal">Žvaliauskas, Giedrius</datacite:contributorName><givenName>Giedrius</givenName><familyName>Žvaliauskas</familyName></datacite:contributor></datacite:contributors>	No
datasetContactAffiliation	datasetContact	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="ContactPerson"><datacite:affiliation>Center for Data Analysis and Archiving (DAaA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania</datacite:affiliation></datacite:contributor></datacite:contributors>	No
datasetContactEmail	datasetContact	citation	--	--	
dsDescription		citation			
dsDescriptionValue	dsDescription	citation	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Abstract: This dataset contains data on number of pupils in secondary schools in Lithuania in 1919-1939.</dc:description>	Yes
dsDescriptionDate	dsDescription	citation	--	--	
subject		citation	17. Subject (MA)	--	
keyword		citation			
keywordValue	keyword	citation	17. Subject (MA)	<datacite:subjects><datacite:subject>political protest</datacite:subject></datacite:subjects>	Yes
keywordVocabulary	keyword	citation	17. Subject (MA)	<datacite:subjects><datacite:subject subjectScheme="European Language Social Science Thesaurus (ELSST)">political protest</datacite:subject></datacite:subjects>	No
keywordVocabularyURI	keyword	citation	17. Subject (MA)	<datacite:subjects><datacite:subject valueURI="https://elsst.CESSDA.eu/id/9ea7a4c3-5d41-4c29-bdc0-41af47f64f04">political protest</datacite:subject></datacite:subjects>	No
topicClassification		citation			
topicClassValue	topicClassification	citation	17. Subject (MA)	<datacite:subjects><datacite:subject>Economic conditions and indicators</datacite:subject></datacite:subjects>	Yes

dataverse_json			OpenAIRE Guidelines ¹⁷	LiDA oai_openaire with example	Language attr.
name	parent	Metadata block			
topicClassVocab	topicClassification	citation	17. Subject (MA)	<datacite:subjects><datacite:subject subjectScheme="CESSDA Controlled Vocabulary for TopicClassification">Economic conditions and indicators</datacite:subject></datacite:subjects>	No
topicClassVocabURI	topicClassification	citation	17. Subject (MA)	<datacite:subjects><datacite:subject valueURI="https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=EconomicsEconomicConditionsAndIndicators">Economic conditions and indicators</datacite:subject></datacite:subjects>	No
publication		citation			
publicationCitation	publication	citation	6. Related Identifier (R)	<datacite:relatedIdentifiers><datacite:relatedIdentifier relationType="IsCitedBy">Gaidys, Vladas; Danutė Tureikytė (2015). Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvos istorinio lūžio laikotarpiu. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.</datacite:relatedIdentifier></datacite:relatedIdentifiers>	No
publicationIDType	publication	citation	6. Related Identifier (R)	<datacite:relatedIdentifiers><datacite:relatedIdentifier relatedIdentifierType="ISBN"></datacite:relatedIdentifier></datacite:relatedIdentifiers>	No
publicationIDNumber	publication	citation	6. Related Identifier (R)	<datacite:relatedIdentifiers><datacite:relatedIdentifier>978-9955-531-54-8</datacite:relatedIdentifier></datacite:relatedIdentifiers>	No
publicationURL	publication	citation	6. Related Identifier (R)	<datacite:relatedIdentifiers><datacite:relatedIdentifier schemeURI="https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2019/04/visuomenes_nuomones_tyrimai_visas.pdf">978-9955-531-54-8</datacite:relatedIdentifier></datacite:relatedIdentifiers>	No
notesText		citation	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">General notes: The main language of the study is Lithuanian (lit).</dc:description>	Yes
language		citation	8. Language (MA)	<dc:language>eng</dc:language>	No
producer		citation			
producerName	producer	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="Producer"><datacite:contributorName nameType="Personal">Žvaliauskas, Giedrius</datacite:contributorName><givenName>Giedrius</givenName><familyName>Žvaliauskas</familyName></datacite:contributor></datacite:contributors>	No
producerAffiliation	producer	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="Producer"><datacite:affiliation>Center for Data Analysis and Archiving (DATA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania</datacite:affiliation></datacite:contributor></datacite:contributors>	No
producerAbbreviation	producer	citation			

dataverse_json			OpenAIRE Guidelines ¹⁷	LiDA oai_openaire with example	Language attr.
name	parent	Metadata block			
producerURL	producer	citation			
producerLogoURL	producer	citation	--	--	
productionDate		citation	10. Publication Date (M)	<datacite:date dateType="Created">1989-10-05</datacite:date>	No
productionPlace		citation	21. Geo Location (O)	<datacite:geoLocations><datacite:geoLocation><datacite:geoLocationPlace>Vilnius</datacite:geoLocationPlace></datacite:geoLocation></datacite:geoLocations>	No
contributor		citation			
contributorType	contributor	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="DataCurator"></datacite:contributor></datacite:contributors>	No
contributorName	contributor	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="DataCurator"><datacite:contributorName nameType="Personal">Žvaliauskas, Giedrius</datacite:contributorName><givenName>Giedrius</givenName><familyName>Žvaliauskas</familyName></datacite:contributor></datacite:contributors>	No
grantNumber		citation			
grantNumberAgency	grantNumber	citation	4. Funding Reference (MA)	<aire:fundingReferences><aire:fundingReference><aire:funderName>European Social Fund, according to the activity “Improvement of researchers’ qualification by implementing world-class R&D projects“ of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712</aire:funderName></aire:fundingReference></aire:fundingReferences>	Yes
grantNumberValue	grantNumber	citation	4. Funding Reference (MA)	<aire:fundingReferences><aire:fundingReference><aire:awardNumber>DOTSU T-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)</aire:awardNumber></aire:fundingReference></aire:fundingReferences>	No
distributor		citation			
distributorName	distributor	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="Distributor"><datacite:contributorName nameType="Organizational">Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences</datacite:contributorName></datacite:contributor></datacite:contributors>	Yes
distributorAffiliation	distributor	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="Distributor"><datacite:affiliation>Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DAAtA), Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Center for Data Analysis and Archiving (DAAtA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania</datacite:affiliation></datacite:contributor></datacite:contributors>	Yes
distributorAbbreviation	distributor	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="Distributor"><datacite:nameIdentifier>LiDA</datacite:nameIdentifier></datacite:contributor></datacite:contributors>	No

dataverse_json			OpenAIRE Guidelines ¹⁷	LiDA oai_openaire with example	Language attr.
name	parent	Metadata block			
distributorURL	distributor	citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="Distributor"><datacite:nameIdentifier schemeURI="https://lida.dataverse.lt">LiDA</datacite:nameIdentifier></datacite:contributor></datacite:contributors>	No
distributorLogoURL	distributor	citation	--	--	
distributionDate		citation	10. Publication Date (M)	<datacite:date dateType="Issued">2020-06-22</datacite:date>	No
depositor		citation	3. Contributor (MA)	<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="Other"><datacite:contributorName nameType="Organizational">Vilmorus</datacite:contributorName></datacite:contributor></datacite:contributors>;<datacite:contributors><datacite:contributor contributorType="Other"><datacite:contributorName nameType="Personal">Gaidys, Vladas</datacite:contributorName></datacite:contributor></datacite:contributors>	No
dateOfDeposit		citation	10. Publication Date (M)	<datacite:date dateType="Submitted">2020-01-20</datacite:date>	No
timePeriodCovered		citation			
timePeriodCovered Start	timePeriodCovered	citation	12. Description (MA)	<dc:description>Time Period Covered: Start: 2020-01-20</dc:description>	Yes
timePeriodCovered End	timePeriodCovered	citation	12. Description (MA)	<dc:description>Time Period Covered: End: 2020-01-20</dc:description>	Yes
dateOfCollection		citation			
dateOfCollectionStart	dateOfCollection	citation	12. Description (MA)	<dc:description>Date of Collection: Start: 2020-01-20</dc:description>	Yes
dateOfCollectionEnd	dateOfCollection	citation	12. Description (MA)	<dc:description>Date of Collection: End: 2020-01-20</dc:description>	Yes
kindOfData		citation	11. Resource Type (M)	<oaire:resourceType resourceTypeGeneral="dataset" uri="http://purl.org/coar/resource_type/NHD0-W6SY">survey data</oaire:resourceType>	Yes
series		citation			
seriesName	series	citation	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Series Name: Barometer of the Public Opinion Research Center</dc:description>	Yes
seriesInformation	series	citation	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Series Information: Dataverse collection "Barometer of the Public Opinion Research Center" contains surveys conducted in	Yes

dataverse_json			OpenAIRE Guidelines ¹⁷	LiDA oai_openaire with example	Language attr.
name	parent	Metadata block			
				1989-1993 by the Public Opinion Research Center that studied Lithuanian public opinion about then relevant political, social and economic issues.</dc:description>	
software		citation			
softwareName	software	citation			
softwareVersion	software	citation			
relatedMaterial		citation			
relatedDatasets		citation			
otherReferences		citation			
dataSources		citation	16. Source (R)	<dc:source>Eesti põllumajandus: statistiline aastaraamat 1923.</dc:source>	No
originOfSources		citation	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Origin of Sources: Estonian Archive</dc:description>	Yes
characteristicOfSources		citation	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Characteristic of Sources: Poor condition</dc:description>	Yes
accessToSources		citation	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Documentation and Access to Sources: Free access and extensive documentation</dc:description>	Yes
geographicCoverage		geospatial			
country	geographicCoverage	geospatial	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Geographic Coverage: Lithuania</dc:description>	Yes
state	geographicCoverage	geospatial	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Geographic Coverage: Kaunas county</dc:description>	Yes
city	geographicCoverage	geospatial	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Geographic Coverage: Kaunas</dc:description>	Yes
otherGeographicCoverage	geographicCoverage	geospatial	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Geographic Coverage: Lithuania (1919-1939)</dc:description>	Yes
geographicUnit		geospatial	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Geographic Unit: County</dc:description>	Yes
geographicBoundingBox		geospatial			
westLongitude	geographicBoundingBox	geospatial	21. Geo Location (O)	<datacite:geoLocations><datacite:geoLocation><datacite:geoLocationBox><datacite:westBoundLongitude>-71.032</datacite:westBoundLongitude></datacite:geoLocationBox></datacite:geoLocation></datacite:geoLocations>	No

dataverse_json			OpenAIRE Guidelines ¹⁷	LiDA oai_openaire with example	Language attr.
name	parent	Metadata block			
eastLongitude	geographicBoundingBox	geospatial	21. Geo Location (O)	<datacite:geoLocations><datacite:geoLocation><datacite:geoLocationBox><datacite: eastBoundLongitude>-68.211</datacite: eastBoundLongitude></datacite:geoLocationBox></datacite:geoLocation></datacite:geoLocations>	No
northLongitude	geographicBoundingBox	geospatial	21. Geo Location (O)	<datacite:geoLocations><datacite:geoLocation><datacite:geoLocationBox><datacite: northBoundLongitude>42.893</datacite: northBoundLongitude></datacite:geoLocationBox></datacite:geoLocation></datacite:geoLocations>	No
southLongitude	geographicBoundingBox	geospatial	21. Geo Location (O)	<datacite:geoLocations><datacite:geoLocation><datacite:geoLocationBox><datacite: southBoundLongitude>41.090</datacite: southBoundLongitude></datacite:geoLocationBox></datacite:geoLocation></datacite:geoLocations>	No
unitOfAnalysis		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Unit of Analysis: Individual</dc:description>	Yes
universe		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Universe: Lithuanian population</dc:description>	Yes
timeMethod		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Time Method: Panel</dc:description>	Yes
dataCollector		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Data Collector: Vilmorus</dc:description>	Yes
collectorTraining		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Collector Training: None</dc:description>	Yes
frequencyOfDataCollection		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Frequency of Data Collection: Annual</dc:description>	Yes
samplingProcedure		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Sampling Procedure: Probability</dc:description>	Yes
targetSampleSize		socialscience			Yes
targetSampleActualSize	targetSampleSize	socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Target Sample Size: Actual: 2520</dc:description>	Yes
targetSampleSizeFormula	targetSampleSize	socialscience			
deviationsFromSampleDesign		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Major Deviations for Sample Design: None</dc:description>	Yes
collectionMode		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Collection Mode: PAPI</dc:description>	Yes
researchInstrument		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Type of Research Instrument: Self-Administered Questionnaire</dc:description>	Yes
dataCollectionSituation		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Characteristics of Data Collection Situation: Full data</dc:description>	Yes

dataverse_json			OpenAIRE Guidelines ¹⁷	LiDA oai_openaire with example	Language attr.
name	parent	Metadata block			
actionsToMinimize Loss		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Actions to Minimize Losses: None</dc:description>	Yes
controlOperations		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Control Operations: Typical for survey research</dc:description>	Yes
weighting		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Weighting: None</dc:description>	Yes
cleaningOperations		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Cleaning Operations: Typical for PAPI instrument</dc:description>	Yes
datasetLevelErrorNotes		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Study Level Error Notes: None</dc:description>	Yes
responseRate		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Response Rate: 78.5%</dc:description>	Yes
samplingErrorEstimates		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Estimates of Sampling Error: Standard for public poll with 1000 respondents</dc:description>	Yes
otherDataAppraisal		socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US">Other Forms of Data Appraisal: Standard for survey research</dc:description>	Yes
socialScienceNotes		socialscience			
socialScienceNotes Type	socialScienceNotes	socialscience			
socialScienceNotes Subject	socialScienceNotes	socialscience			
socialScienceNotes Text	socialScienceNotes	socialscience	12. Description (MA)	<dc:description xml:lang="en-US"> Social Science Notes: Omnibus survey</dc:description>	Yes

Annex 2. Example of metadata display on the TLiDA Dataverse Repository

(<http://test-lida.dataverse.lt/dataset.xhtml?persistentId=hdl:21.12137/0XQBP9>)

Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis

(Vilnius University = Vilniaus universitetas)

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA) > Istorinės statistikos duomenys = Historical Statistics Data > Historical Statistics of the Baltic States = Baltijos šalių istorinė statistika > Economy: agriculture, forestry and fishing = Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis >

Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914

Version 2.0

Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius, 2021, "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914", <https://hdl.handle.net/21.12137/0XQBP9>, Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) = Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), V2, UNF:6:T+uE9GhC99Tqr+3qynj0WA== [fileUNF]

[Cite Dataset ▾](#)

[Learn about Data Citation Standards.](#)

Access Dataset ▾

Contact Owner

Share

Dataset Metrics ⓘ

1 Download ⓘ

Description ⓘ

This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Vitebsk Province in 1897-1914.

Dataset "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".

Subject ⓘ

Arts and Humanities; Social Sciences

Keyword ⓘ

agricultural production, grain crops, root crops, seeds, industrial crops, economic value, Vitebsk Province

Notes ⓘ

The language of the data sources is Russian (rus).

Dataset (metadata) "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" from 2021-03-04 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0165; produced by Žvaliauskas Giedrius 2021-03-04.

License/Data Use Agreement [Custom Dataset Terms](#)

[Files](#)

[Metadata](#)

[Terms](#)

[Versions](#)

Files Metadata **Terms** Versions

Export Metadata ▾

Citation Metadata ^

Dataset Persistent ID ?	hdl:21.12137/0XQBP9
Publication Date ?	2021-12-27
Title ?	Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914
Other ID ?	Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LIDA): LIDA_HistatData_0165
Author ?	Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader]) - ORCID: 0000-0001-6364-0716 Ambrulevičiūtė, Aelita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection]) Markevičiūtė, Jurgita (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member]) - ORCID: 0000-0002-9653-7798 Morkevičius, Vaidas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member]) - ORCID: 0000-0002-2174-0396 Žvaliauskas, Giedrius (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data curation]) - ORCID: 0000-0001-8970-0756
Contact ?	Use email button above to contact. Žvaliauskas, Giedrius (Center for Data Analysis and Archiving (DATA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania)
Description ?	This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".
Subject ?	Arts and Humanities; Social Sciences
Keyword ?	agricultural production (European Language Social Science Thesaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/eb288f35-87cb-45ca-944b-b5f02a2f5697 grain crops (European Language Social Science Thesaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/7f6e7f9c-b77b-4095-955f-e8927cee09fe root crops (European Language Social Science Thesaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/6f20ecaa-3899-4ad9-86fb-a850bd95efda seeds (European Language Social Science Thesaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/746bd9e9-e060-4812-8d38-7f5ca116df62 industrial crops (European Language Social Science Thesaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/827b1bd5-65e7-4a43-b8df-60909420c2de

	economic value (European Language Social Science Thesaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/3b751665-dc06-4483-be86-1ad24c11899d Vitebsk Province
Topic Classification ?	History (CESSDA Controlled Vocabulary for TopicClassification) https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=History Agriculture and rural industry (CESSDA Controlled Vocabulary for TopicClassification) https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=TradeIndustryAndMarketsAgricultureAndRuralIndustry
Notes ?	The language of the data sources is Russian (rus). Dataset (metadata) "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" from 2021-03-04 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu ; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0165 ; produced by Žvaliauskas Giedrius 2021-03-04.
Language ?	English; Lithuanian
Production Date ?	2020-09-01
Production Place ?	Vilnius
Grant Information ?	European Social Fund, according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712: DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)
Distributor ?	Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (Center for Data Analysis and Archiving (DATA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania) (LiDA) https://lida.dataverse.it
Distribution Date ?	2021-03-04
Depositor ?	Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania)
Deposit Date ?	2020-09-01
Time Period Covered ?	Start: 1897 ; End: 1914
Date of Collection ?	Start: 2020 ; End: 2020
Kind of Data ?	Historical statistics data table
Series ?	Economy: agriculture, forestry and fishing: Dataverse collection "Economy: agriculture, forestry and fishing" contains data about land-tenure, farming manufacture, crop, harvest and fertility, number of birds and efficiency, wood area and wood industry, fishery and fishing, melioration, etc.
Software ?	MS Excel, Version: 2019
Related Datasets ?	Volume and Value of Crop Production in Estonia Province (Estonia), 1897-1914 Volume and Value of Crop Production in Vilnius Province (Belarus and Lithuania), 1897-1914 Volume and Value of Crop Production in Kaunas Province (Belarus, Latvia and Lithuania), 1897-1914 Volume and Value of Crop Production in Suwalki Province (Lithuania and Poland), 1897-1914 Volume and Value of Crop Production in Livonia Province (Estonia and Latvia), 1897-1914

Volume and Value of Crop Production in Courland Province (Latvia), 1897-1914

Data Sources

Registers/Records/Accounts: administrative (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType); 1897 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Киршбаума, 1898, вып. VI, с. IV, VIII-IX, XIII, 180-185; 1899 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Киршбаума, 1900, вып. VI, с. 4, 5, 8, 9, 13, 220-224, 227; 1900 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Ф. Киршбаума, 1901, вып. VI, с. 4, 5, 8, 9, 13, 206-210, 213; Ежегодник России 1904 г. (год первый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1905, с. 184; Ежегодник России 1905 г. (год второй). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1906, с. 185; Ежегодник России 1906 г. (год третий). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1907, с. 237; Ежегодник России 1907 г. (год четвертый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1908, с. 249; Ежегодник России 1908 г. (год пятый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1909, с. 391; Ежегодник России 1909 г. (год шестой). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1910, с. 283; Ежегодник России 1910 г. (год седьмой). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1911, с. 399; Ежегодник России 1911 г. (год восьмой). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург: тип. В. И. Андерсона и Г. Д. Лойцянского, 1912, отд. VII, с. 29; Ежегодник России 1912 г. (год девятый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург, 1913, отд. VII, с. 29; Ежегодник России 1913 г. (год десятый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург, 1914, отд. VII, с. 29; Ежегодник России 1914 г. (год одиннадцатый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Петроград: тип. Штаба Петроградского военного округа, 1915, отд. VII, с. 29; Обзор Витебской губернии за 1898 год. Приложение к всеподданнейшему отчету. Витебск: Губернская типо-литография, 1899, с. 6; Обзор Витебской губернии за 1901 год. Приложение к всеподданнейшему отчету. Витебск: Губернская типо-литография, 1902. Ведомость № 3; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год первый. Санкт-Петербург: тип. В. О. Киршбаума, разд. I, с. 16-17; разд. III, с. 3; разд. VIII, с. 2-3, 5, 7; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год шестой. Петроград, 1913, с. 16-17, 83, 452-453, 458-459, 464-465; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год девятый. Петроград, 1916, с. 24-25, 83, 118, 472-473, 478-479, 484; Статистика Российской империи. Урожай 1897 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1914, т. XLII, с. XVIII; Статистика Российской империи. Урожай 1898 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1898, т. XLVI, с. VIII, X, XII; Статистика Российской империи. Урожай 1898 года в Европейской России (II. Яровые хлеба, картофель, подсолнух, лен, конопля и хлопок). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и Е. А. Евдокимова, 1899, т. XLVI, с. XX, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXVI, XXXVIII, XL; Статистика Российской империи. Урожай 1899 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1899, т. XLIX, с. XXII; Статистика Российской империи. Урожай 1900 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1900, т. LI, с. XX; Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1901, т. LIII, с. XVIII; Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и Спб. акц. общ. печ. дела в России Е. А. Евдокимова, 1901, т. LIII, с. XXVI; Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (III. Посевные кормовые травы, лен и конопля). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1902, т. LIII, с. VI-VII; Статистика Российской империи. Урожай 1902 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1902, т. LIV, с. XX; Статистика Российской

империи. Урожай 1903 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1903, т. LVIII, с. XX; Статистика Российской империи. Урожай 1903 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и В. М. Ломковского, 1904, т. LVII, с. XXVI; Статистика Российской империи. Урожай 1904 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. "Центральная", 1904, т. LIX, с. XXVI; Статистика Российской империи. Урожай 1904 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. "Центральная" и кн. В. П. Мещерского, 1905, т. LIX, с. XXIV; Статистика Российской империи. Урожай 1905 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1905, т. LX, с. XXXIV; Статистика Российской империи. Урожай 1905 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и "Центральная" типо-лит. М. Я. Минкова, 1906, т. LX, с. XXIV; Статистика Российской империи. Урожай 1906 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. "Слово", 1906, т. LXIV, с. XL; Статистика Российской империи. Урожай 1907 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. "Дукаръ", 1907, т. LXVII, с. XXXV; Статистика Российской империи. Урожай 1913 года в Европейской России (II. Яровые хлеба, картофель, подсолнух, лен, конопля и хлопок). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. Акц. Об-ва «Слово», 1914, т. LXXXI, с. LX; Статистический ежегодник на 1913 год. Под ред. В. И. Шарого, заведывающего Статистическим отделом совета съездов. Санкт-Петербург: тип. "Экономия", 1913, с. 20-21, 44-45, 70

Origin of Sources ?

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Russian Empire

Geospatial Metadata ^

Geographic Coverage ?

Belarus, Latvia, Russia (1897-1914)

Social Science and Humanities Metadata ^

Unit of Analysis ?

Other: volume and value of crop production (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit); Political-administrative area (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)

Time Method ?

Time series (DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod)

Data Collector ?

Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Russian Empire

Collection Mode ?

Transcription; Compilation/Synthesis; Other: Calculations (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection)

Notes ?

The annual volume of harvest was converted from poods (1 pood = 16.3804964 kg) to tonnes.

The annual value of harvest per poods was converted to tonnes.

Data for winter rye for the years 1897, 1899-1900.

Annex 2 (continued)

The total annual harvest of wheat was calculated for the years 1897, 1899-1900, as the publications contain winter and spring wheat harvest separately.

The total annual harvest of annual harvests of rye and wheat was calculated for the years 1898, 1902-1914, as the publications contain winter and spring rye and wheat harvests separately.

The price of winter wheat is for the years 1897-1898 and 1902-1914.

Average autumn prices (rye, wheat, barley, oats) are for the years 1897, 1902-1914.

Average annual prices (buckwheat, peas, potatoes, hay, flaxseed, flax fibre) are for the years 1902-1914.

Average annual prices for the years 1898-1900.

The price of peas in 1898 was calculated from the average prices in the publications.

Data of flaxseed and flax fibre in 1898 are calculated from the Vitebsk Governorate Overview (the source contains county data).

Prices for flaxseed and flax fibre are of October for the year 1901.

Citation Metadata (LT) ^

Title ?	Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
Other ID ?	Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA): LiDA_HistatData_0165
Author ?	Norkus, Zenonas (Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vadovas]) - ORCID: 0000-0001-6364-0716 Ambrulevičiūtė, Aelita (Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų surinkimas]) Markevičiūtė, Jurgita (Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas]) - ORCID: 0000-0002-9653-7798 Morkevičius, Vaidas (Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas]) - ORCID: 0000-0002-2174-0396 Žvaliauskas, Giedrius (Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva [Projekto vykdytojas; Duomenų kuravimas]) - ORCID: 0000-0001-8970-0756
Contact ?	Žvaliauskas, Giedrius (Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DATA), Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva)
Description ?	Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie augalininkystės produkcijos apimtis ir vertę Vitebsko gubernijoje 1897-1914 metais. Duomenų rinkinys "Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Modernių restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".
Subject ?	Arts and Humanities; Social Sciences

Keyword ?	žemės ūkio gamyba (Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/eb288f35-87cb-45ca-944b-b5f02a2f5697 grūdiniai augalai (Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/7f6e7f9c-b77b-4095-955f-e8927cee09fe šakniavaisiai (Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/6f20ecaa-3899-4ad9-86fb-a850bd95efda sėklos (Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/746bd9e9-e060-4812-8d38-7f5ca116df62 techniniai augalai (Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/827b1bd5-65e7-4a43-b8df-60909420c2de ekonominė vertė (Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)) https://elsst.CESSDA.eu/id/3b751665-dc06-4483-be86-1ad24c11899d Vitebsko gubernija
Topic Classification ?	Istorija (CESSDA TopicClassification kontroliuojamas žodynas) https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=History Žemės ūkis ir kaimo pramonė (CESSDA TopicClassification kontroliuojamas žodynas) https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=TradeIndustryAndMarketsAgricultureAndRuralIndustry
Notes ?	Duomenų šaltinių kalba – rusų kalba (rus). Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.“ nuo 2021-03-04 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu ; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0165 ; parengė 2021-03-04 Žviliauskas, Giedrius.
Language ?	English; Lithuanian
Production Date ?	2020-09-01
Production Place ?	Vilnius
Grant Information ?	Europos socialinis fondas, pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus": DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)
Distributor ?	Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (Duomenų analizės ir archyvavimo centras (DATA), Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva) (LiDA) https://liida.dataverse.it
	 https://liida.dataverse.it
Distribution Date ?	2021-03-04
Depositor ?	Norkus, Zenonas (Sociologijos ir socialinio darbo institutas, Filosofijos fakultetas, Vilniaus universitetas, Lietuva)
Deposit Date ?	2020-09-01
Time Period Covered ?	Start: 1897 ; End: 1914
Date of Collection ?	Start: 2020 ; End: 2020
Kind of Data ?	Istorinės statistikos duomenų lentelė

Series ?	<p>Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis: Dataverse kolekcijoje "Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis" talpinami duomenys apie žemėnaudą, žemės ūkio gamybą, pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių, paukščių skaičių ir produktyvumą, miškų plotus ir miškų verslą, žuvininkystę ir žvejybą, melioraciją ir pan.</p>
Software ?	MS Excel, Version: 2019
Related Datasets ?	<p>Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Estijos (Estliandijos) gubernijoje (Estija), 1897-1914 m. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vilniaus gubernijoje (Baltarusija ir Lietuva), 1897-1914 m. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kauno gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Lietuva), 1897-1914 m. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Suvalkų gubernijoje (Lietuva ir Lenkija), 1897-1914 m. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Lifliandijos gubernijoje (Estija ir Latvija), 1897-1914 m. Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Kuršo (Kurlandijos) gubernijoje (Latvija), 1897-1914 m.</p>
Data Sources ?	<p>Registrai, įrašai ar ataskaitos: administraciniai (DDI aljanso DataSourceType kontroliuojamas žodynas); 1897 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Кирцбаума, 1898, вып. VI, с. IV, VIII-IX, XIII, 180-185; 1899 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Кирцбаума, 1900, вып. VI, с. 4, 5, 8, 9, 13, 220-224, 227; 1900 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Ф. Кирцбаума, 1901, вып. VI, с. 4, 5, 8, 9, 13, 206-210, 213; Ежегодник России 1904 г. (год первый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1905, с. 184; Ежегодник России 1905 г. (год второй). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1906, с. 185; Ежегодник России 1906 г. (год третий). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1907, с. 237; Ежегодник России 1907 г. (год четвертый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1908, с. 249; Ежегодник России 1908 г. (год пятый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1909, с. 391; Ежегодник России 1909 г. (год шестой). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1910, с. 283; Ежегодник России 1910 г. (год седьмой). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1911, с. 399; Ежегодник России 1911 г. (год восьмой). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург: тип. В. И. Андерсона и Г. Д. Лойцянского, 1912, отд. VII, с. 29; Ежегодник России 1912 г. (год девятый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург, 1913, отд. VII, с. 29; Ежегодник России 1913 г. (год десятый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург, 1914, отд. VII, с. 29; Ежегодник России 1914 г. (год одиннадцатый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Петроград: тип. Штаба Петроградского военного округа, 1915, отд. VII, с. 29; Обзор Витебской губернии за 1898 год. Приложение к всеподданнейшему отчету. Витебск: Губернская типо-литография, 1899, с. 6; Обзор Витебской губернии за 1901 год. Приложение к всеподданнейшему отчету. Витебск: Губернская типо-литография, 1902. Ведомость № 3; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год первый. Санкт-Петербург: тип. В. О. Кирцбаума, разд. I, с. 16-17; разд. III, с. 3; разд. VIII, с. 2-3, 5, 7; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год шестой. Петроград, 1913, с. 16-17, 83, 452-453, 458-459, 464-465; Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год девятый. Петроград, 1916, с. 24-25, 83, 118, 472-473, 478-479, 484; Статистика Российской империи. Урожай 1897 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1914, т. XLII, с. XVIII; Статистика Российской империи. Урожай 1898 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1898, т. XLVI, с. VIII, X, XII;</p>

Статистика Российской империи. Урожай 1898 года в Европейской России (II. Яровые хлеба, картофель, подсолнух, лен, конопля и хлопок). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и Е. А. Евдокимова, 1899, т. XLVI, с. XX, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXVI, XXXVIII, XL; Статистика Российской империи. Урожай 1899 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1899, т. XLIX, с. XXII; Статистика Российской империи. Урожай 1900 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1900, т. LI, с. XX; Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1901, т. LIII, с. XVIII; Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и Спб. акц. общ. печ. дела в России Е. А. Евдокимова, 1901, т. LIII, с. XXVI; Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (III. Посевные кормовые травы, лен и конопля). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1902, т. LIII, с. VI-VII; Статистика Российской империи. Урожай 1902 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1902, т. LIV, с. XX; Статистика Российской империи. Урожай 1903 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1903, т. LVIII, с. XX; Статистика Российской империи. Урожай 1903 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и В. М. Ломковского, 1904, т. LVII, с. XXVI; Статистика Российской империи. Урожай 1904 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. "Центральная", 1904, т. LIX, с. XXVI; Статистика Российской империи. Урожай 1904 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. "Центральная" и кн. В. П. Мещерского, 1905, т. LIX, с. XXIV; Статистика Российской империи. Урожай 1905 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1905, т. LX, с. XXXIV; Статистика Российской империи. Урожай 1905 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и "Центральная" типо-лит. М. Я. Минкова, 1906, т. LX, с. XXIV; Статистика Российской империи. Урожай 1906 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. "Слово", 1906, т. LXIV, с. XL; Статистика Российской империи. Урожай 1907 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. "Дукаръ", 1907, т. LXVII, с. XXXV; Статистика Российской империи. Урожай 1913 года в Европейской России (II. Яровые хлеба, картофель, подсолнух, лен, конопля и хлопок). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. Акц. Об-ва «Слово», 1914, т. LXXXI, с. LX; Статистический ежегодник на 1913 год. Под ред. В. И. Шарого, заведывающего Статистическим отделом совета съездов. Санкт-Петербург: тип. "Экономия", 1913, с. 20-21, 44-45, 70

Origin of Sources ⓘ

Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Rusijos imperija

Kaunas Province Statistical Committee ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Russian Empire = Kauno gubernijos statistikos komitetas ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Rusijos imperija

Geospatial Metadata (LT) ^

Geographic Coverage ⓘ

Baltarusija, Latvija, Rusija (1897-1914)

Social Science and Humanities Metadata (LT)	
Unit of Analysis	Kita: augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas); Politinė administracinė teritorija (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)
Time Method	Laiko eilučių (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)
Data Collector	Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Rusijos imperija Kaunas Province Statistical Committee ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Russian Empire = Kauno gubernijos statistikos komitetas ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Rusijos imperija
Collection Mode	Transkripcija; Kompiliacija (sintezė); Kita: Skaičiavimai (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)
Notes	<p>Derliaus metinė apimtis perskaičiuota iš pūdų (1 pūdas = 16,3804964 kg) į tonas.</p> <p>Derliaus metinė vertė už pūdus perskaičiuota į už tonas.</p> <p>1897 m., 1899-1900 m. pateikiami duomenys apie žieminius rugius.</p> <p>1897 m., 1899-1900 m. paskaičiuota bendra kviečių derliaus metinė apimtis, nes leidiniuose žieminių ir vasarinių kviečių derlius pateiktas atskirai.</p> <p>1898 m., 1902-1914 m. paskaičiuota rugių ir kviečių derliaus metinė apimtis, nes leidiniuose žieminių ir vasarinių rugių ir kviečių derlius pateiktas atskirai.</p> <p>1897-1898 m., 1902-1914 m. nurodyta žieminių kviečių kaina.</p> <p>1897 m., 1902-1914 m. nurodytos vidutinės rudens kainos (rugiai, kviečiai, miežiai, avižos).</p> <p>1902-1914 m. nurodytos vidutinės metinės kainos (grikiai, žirniai, bulvės, šienas, linų sėmenys, linų pluoštas).</p> <p>1898-1900 m. nurodytos vidutinės metinės kainos.</p> <p>1898 m. žirnių kainos paskaičiuotos iš leidiniuose nurodytų vidutinių kainų.</p> <p>1898 m. linų sėmenų ir linų pluošto duomenys suskaičiuoti iš Vitebsko gubernijos apžvalgos (šaltinyje pateikti apskričių duomenys).</p> <p>1901 m. nurodytos spalio mėn. linų sėmenų ir linų pluošto kainos.</p>

Annex 3. List of Dataverse OAI-PMH protocol metadata formats (descriptors) available in TLiDA Dataverse Repository

```
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2022-09-27T12:42:19Z</responseDate>
  <request verb="ListMetadataFormats">http://158.129.1.86:8080/oai</request>
  <ListMetadataFormats>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>Datacite</metadataPrefix>
      <schema>http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd</schema>
      <metadataNamespace>http://datacite.org/schema/kernel-3</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>oai_dc</metadataPrefix>
      <schema>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd</schema>
      <metadataNamespace>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>oai_ddi</metadataPrefix>
      <schema>https://ddialliance.org/Specification/DDI-Codebook/2.5/XMLSchema/codebook.xsd</schema>
      <metadataNamespace>ddi:codebook:2_5</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>oai_datacite</metadataPrefix>
      <schema>http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd</schema>
      <metadataNamespace>http://datacite.org/schema/kernel-4</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>oai_openaire</metadataPrefix>
      <schema>https://www.openaire.eu/schema/repo-lit/4.0/openaire.xsd</schema>
      <metadataNamespace>http://namespace.openaire.eu/schema/oaire</metadataNamespace>
    </metadataFormat>
    <metadataFormat>
      <metadataPrefix>dataverse_json</metadataPrefix>
      <schema>JSON schema pending</schema>
      <metadataNamespace>Custom Dataverse metadata in JSON format (Dataverse4 to Dataverse4 harvesting only)
    </metadataFormat>
  </ListMetadataFormats>
</OAI-PMH>
```

Note: LiDA oai_openaire descriptor is circled in red.

**Annex 4. Example of TLiDA cache SSD object metadata provided by the OAI-PMH protocol
using the LiDA oai_openaire metadata schema (descriptor)**

(https://test-lida.dataverse.lt/oai?verb=GetRecord&identifier=hdl:21.12137/0XQBP9&metadataPrefix=oai_openaire)

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<OAI-PMH xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
  <responseDate>2022-10-05T13:34:48Z</responseDate>
  <request verb="GetRecord" identifier="hdl:21.12137/0XQBP9" metadataPrefix="oai_openaire">http://158.129.1.86:8080/oai</request>
</GetRecord>
</record>
  <header>
    <identifier>hdl:21.12137/0XQBP9</identifier>
    <timestamp>2022-10-03T23:00:02Z</timestamp>
  </header>
  <metadata>
    <oaire:resource xsi:schemaLocation="http://namespace.openaire.eu/schema/oaire/ https://www.openaire.eu/schema/repo-lit/4.0/openaire.xsd">
      <datacite:titles>
        <datacite:title xml:lang="en-US">
          Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914
        </datacite:title>
        <datacite:title xml:lang="lt-LT">
          Augininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
        </datacite:title>
      </datacite:titles>
      <datacite:alternateIdentifiers>
        <datacite:alternateIdentifier alternateIdentifierType="Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (LiDA)">LiDA_HistatData_0165</datacite:alternateIdentifier>
      </datacite:alternateIdentifiers>
      <datacite:creators>
        <datacite:creator>
          <datacite:creatorName nameType="Personal">Norkus, Zenonas</datacite:creatorName>
          <datacite:givenName>Zenonas</datacite:givenName>
          <datacite:familyName>Norkus</datacite:familyName>
          <datacite:affiliation>
            Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Leader]
          </datacite:affiliation>
          <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0001-6364-0716</datacite:nameIdentifier>
        </datacite:creator>
        <datacite:creator>
          <datacite:creatorName nameType="Personal">Ambrulevičiūtė, Aelita</datacite:creatorName>
          <datacite:givenName>Aelita</datacite:givenName>
          <datacite:familyName>Ambrulevičiūtė</datacite:familyName>
          <datacite:affiliation>
            Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data collection]
          </datacite:affiliation>
        </datacite:creator>
        <datacite:creator>
          <datacite:creatorName nameType="Personal">Markevičiūtė, Jurgita</datacite:creatorName>
          <datacite:givenName>Jurgita</datacite:givenName>
          <datacite:familyName>Markevičiūtė</datacite:familyName>
          <datacite:affiliation>
            Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member]
          </datacite:affiliation>
          <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0002-9653-7798</datacite:nameIdentifier>
        </datacite:creator>
      </datacite:creators>
    </oaire:resource>
  </metadata>
</record>
</OAI-PMH>

```

Annex 4 (continued)

```
<datacite:creator>
  <datacite:creatorName nameType="Personal">Morkevičius, Vaidas</datacite:creatorName>
  <datacite:givenName>Vaidas</datacite:givenName>
  <datacite:familyName>Morkevičius</datacite:familyName>
  <datacite:affiliation>
    Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member]
  </datacite:affiliation>
  <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0002-2174-0396</datacite:nameIdentifier>
</datacite:creator>
<datacite:creator>
  <datacite:creatorName nameType="Personal">Žvaliauskas, Giedrius</datacite:creatorName>
  <datacite:givenName>Giedrius</datacite:givenName>
  <datacite:familyName>Žvaliauskas</datacite:familyName>
  <datacite:affiliation>
    Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania [Project Member; Data curation]
  </datacite:affiliation>
  <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0001-8970-0756</datacite:nameIdentifier>
</datacite:creator>
</datacite:creators>
<datacite:contributors>
  <datacite:contributor contributorType="ContactPerson">
    <datacite:contributorName nameType="Personal">Žvaliauskas, Giedrius</datacite:contributorName>
    <datacite:givenName>Giedrius</datacite:givenName>
    <datacite:familyName>Žvaliauskas</datacite:familyName>
    <datacite:affiliation>
      Center for Data Analysis and Archiving (DATA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania
    </datacite:affiliation>
  </datacite:contributor>
  <datacite:contributor contributorType="Distributor">
    <datacite:contributorName nameType="Organizational">
      Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities
    </datacite:contributorName>
    <datacite:affiliation>
      Center for Data Analysis and Archiving (DATA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania
    </datacite:affiliation>
    <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="lida" schemeURI="https://lida.dataverse.lt">LiDA</datacite:nameIdentifier>
    <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="lida" schemeURI="https://lida.dataverse.lt">https://lida.dataverse.lt</datacite:nameIdentifier>
  </datacite:contributor>
  <datacite:contributor contributorType="Other">
    <datacite:contributorName>
      Norkus, Zenonas (Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania)
    </datacite:contributorName>
  </datacite:contributor>
</datacite:contributors>
<dc:description xml:lang="en-US">
  Abstract: This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".
</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">
  Santrauka: Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie augalininkystės produkcijos apimtį ir vertę Vitebsko gubernijoje 1897-1914 metais. Duomenų rinkinys "Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Modernių restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus".
</dc:description>
```

Annex 4 (continued)

<dc:description xml:lang="en-US">
General notes: The language of the data sources is Russian (rus). Dataset (metadata) "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" from 2021-03-04 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0165; produced by Žvaliauskas Giedrius 2021-03-04.
</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">
Bendros pastabos: Duomenų šaltinių kalba – rusų kalba (rus). Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Augininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.“ nuo 2021-03-04 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0165; parengė 2021-03-04 Žvaliauskas, Giedrius.
</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">Time Period Covered: Start: 1897</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">Tyrimo laikotarpis: Pradžia: 1897</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">Time Period Covered: End: 1914</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">Tyrimo laikotarpis: Pabaiga: 1914</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">Date of Collection: Start: 2020</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">Duomenų rinkimo laikotarpis: Pradžia: 2020</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">Date of Collection: End: 2020</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">Duomenų rinkimo laikotarpis: Pabaiga: 2020</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">
Series Name: Economy: agriculture, forestry and fishing
</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">
Series Information: Dataverse collection "Economy: agriculture, forestry and fishing" contains data about land-tenure, farming manufacture, crop, harvest and fertility, number of birds and efficiency, wood area and wood industry, fishery and fishing, melioration, etc.
</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">
Serijos pavadinimas: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis
</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">
Serijos aprašas: Dataverse kolekciijoje "Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis" talpinami duomenys apie žemėnaudą, žemės ūkio gamybą, pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių, paukščių skaičių ir produktyvumą, miškų plotus ir miškų verslą, žuvininkystę ir žvejybą, melioraciją ir pan.
</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">
Geographic Coverage: Belarus, Latvia, Russia (1897-1914)
</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">
Geografinė aprėptis: Baltarusija, Latvija, Rusija (1897-1914)
</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">
Unit of Analysis: Other: volume and value of crop production (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)
</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">
Unit of Analysis: Political-administrative area (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit)
</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">
Analizės vienetas: Kita: augininkystės produkcijos apimtys ir vertė (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)
</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">
Analizės vienetas: Politinė administracinė teritorija (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas)
</dc:description>
<dc:description xml:lang="en-US">
Time Method: Time series (DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod)
</dc:description>
<dc:description xml:lang="lt-LT">
Laiko metodas: Laiko eilučių (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas)
</dc:description>

```

</dc:description xml:lang="en-US">
  Data collector: Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Russian Empire
</dc:description>
</dc:description xml:lang="lt-LT">
  Duomenų rinkėjai: Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Rusijos imperija Kaunas Province Statistical Committee ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Russian Empire = Kauno gubernijos statistikos komitetas ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Rusijos imperija
</dc:description>
</dc:description xml:lang="en-US">
  Collection Mode: Transcription; Compilation/Synthesis; Other: Calculations (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection)
</dc:description>
</dc:description xml:lang="lt-LT">
  Duomenų rinkimo būdas: Transkripcija; Kompiliacija (sintezė); Kita: Skaičiavimai (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas)
</dc:description>
</dc:description xml:lang="en-US">
  Social Science Notes: <p>The annual volume of harvest was converted from poods (1 pood = 16.3804964 kg) to tonnes. </p> <p>The annual value of harvest per poods was converted to tonnes.</p> <p>Data for winter rye for the years 1897, 1899-1900.</p> <p>The total annual harvest of wheat was calculated for the years 1897, 1899-1900, as the publications contain winter and spring wheat harvest separately.</p> <p>The total annual harvest of annual harvests of rye and wheat was calculated for the years 1898, 1902-1914, as the publications contain winter and spring rye and wheat harvests separately.</p> <p>The price of winter wheat is for the years 1897-1898 and 1902-1914. </p> <p>Average autumn prices (rye, wheat, barley, oats) are for the years 1897, 1902-1914.</p> <p>Average annual prices (buckwheat, peas, potatoes, hay, flaxseed, flax fibre) are for the years 1902-1914. </p> <p>Average annual prices for the years 1898-1900.</p> <p>The price of peas in 1898 was calculated from the average prices in the publications.</p> <p>Data of flaxseed and flax fibre in 1898 are calculated from the Vitebsk Governorate Overview (the source contains county data).</p> <p>Prices for flaxseed and flax fibre are of October for the year 1901. </p>
</dc:description>
</dc:description xml:lang="lt-LT">
  Socialinių mokslų srities pastabos: <p>Derliaus metinė apimtis perskaičiuota iš pūdų (1 pūdas = 16,3804964 kg) į tonas. </p> <p>Derliaus metinė vertė už pūdus perskaičiuota į už tonas.</p> <p>1897 m., 1899-1900 m. pateikiami duomenys apie žieminius rugius.</p> <p>1897 m., 1899-1900 m. paskaičiuota bendra kviečių derliaus metinė apimtis, nes leidiniuose žieminių ir vasarinių kviečių derlius pateiktas atskirai.</p> <p>1898 m., 1902-1914 m. paskaičiuota rugių ir kviečių derliaus metinė apimtis, nes leidiniuose žieminių ir vasarinių rugių ir kviečių derlius pateiktas atskirai.</p> <p>1897-1898 m., 1902-1914 m. nurodyta žieminių kviečių kaina. </p> <p>1897 m., 1902-1914 m. nurodytos vidutinės rudens kainos (rugiai, kviečiai, miežiai, avižos).</p> <p>1902-1914 m. nurodytos vidutinės metinės kainos (grikiai, žirniai, bulvės, šienas, linų sėmenys, linų pluoštas). </p> <p>1898-1900 m. nurodytos vidutinės metinės kainos.</p> <p>1898 m. žirnių kainos paskaičiuotos iš leidiniuose nurodytų vidutinių kainų.</p> <p>1898 m. linų sėmenų ir linų pluošto duomenys suskaičiuoti iš Vitebsko gubernijos apžvalgos (šaltinyje pateikti apskričių duomenys). </p> <p>1901 m. nurodytos spalio mėn. linų sėmenų ir linų pluošto kainos.
</dc:description>
</datacite:subjects>
<datacite:subject xml:lang="en-US" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/eb288f35-87cb-45ca-944b-b5f02a2f5697" subjectScheme="European Language Social Science Thesaurus (ELSST)">agricultural production</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="en-US" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/7f6e7f9c-b77b-4095-955f-e8927cee09fe" subjectScheme="European Language Social Science Thesaurus (ELSST)">grain crops</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="en-US" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/6f20ecaa-3899-4ad9-86fb-a850bd95efda" subjectScheme="European Language Social Science Thesaurus (ELSST)">root crops</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="en-US" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/746bd9e9-e060-4812-8d38-7f5ca116df62" subjectScheme="European Language Social Science Thesaurus (ELSST)">seeds</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="en-US" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/827b1bd5-65e7-4a43-b8df-60909420c2de" subjectScheme="European Language Social Science Thesaurus (ELSST)">industrial crops</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="en-US" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/3b751665-dc06-4483-be86-1ad24c11899d" subjectScheme="European Language Social Science Thesaurus (ELSST)">economic value</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="en-US">Vitebsk Province</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/eb288f35-87cb-45ca-944b-b5f02a2f5697" subjectScheme="Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)">žemės ūkio gamyba</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/7f6e7f9c-b77b-4095-955f-e8927cee09fe" subjectScheme="Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)">grūdiniai augalai</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/6f20ecaa-3899-4ad9-86fb-a850bd95efda" subjectScheme="Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)">šakniavaisiai</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/746bd9e9-e060-4812-8d38-7f5ca116df62" subjectScheme="Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)">sėklos</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/827b1bd5-65e7-4a43-b8df-60909420c2de" subjectScheme="Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSST)">techniniai augalai</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://elsst.cessda.eu/id/3b751665-dc06-4483-be86-1ad24c11899d" subjectScheme="Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus

```

Annex 4 (continued)

```

<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://elsst.CESSDA.eu/id/3b751665-dc06-4483-be86-1ad24c11899d" subjectScheme="Europos kalbų socialinių mokslų tezaurus (ELSSST)">ekonominė vertė</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT">Vitebsko gubernija</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="en-US" valueURI="https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=History" subjectScheme="CESSDA Controlled Vocabulary for TopicClassification">History</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="en-US" valueURI="https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=TradeIndustryAndMarketsAgricultureAndRuralIndustry" subjectScheme="CESSDA Controlled Vocabulary for TopicClassification">Agriculture and rural industry</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=History" subjectScheme="CESSDA TopicClassification kontroliuojamas žodynas">Istorija</datacite:subject>
<datacite:subject xml:lang="lt-LT" valueURI="https://vocabularies.CESSDA.eu/vocabulary/TopicClassification?code=TradeIndustryAndMarketsAgricultureAndRuralIndustry" subjectScheme="CESSDA TopicClassification kontroliuojamas žodynas">Žemės ūkis ir kaimo pramonė</datacite:subject>
</datacite:subjects>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:language>lit</dc:language>
</datacite:dates>
<datacite:date dateType="Created">2020-09-01</datacite:date>
<datacite:date dateType="Issued">2021-03-04</datacite:date>
<datacite:date dateType="Submitted">2020-09-01</datacite:date>
</datacite:dates>
</datacite:geoLocations>
<datacite:geoLocation>
  <datacite:geoLocationPlace>Vilnius</datacite:geoLocationPlace>
</datacite:geoLocation>
</datacite:geoLocations>
</oaire:fundingReferences>
<oaire:fundingReference>
  <oaire:funderName>
    European Social Fund, according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712
  </oaire:funderName>
  <oaire:awardNumber>
    DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)
  </oaire:awardNumber>
</oaire:fundingReference>
</oaire:fundingReferences>
<oaire:resourceType resourceTypeGeneral="dataset" uri="http://purl.org/coar/resource_type/ACF7-8YT9">aggregated data</oaire:resourceType>
<datacite:identifier identifierType="URL">https://hdl.handle.net/21.12137/0XQBP9</datacite:identifier>
<datacite:rights rightsURI="http://purl.org/coar/access_right/c_abf2">open access</datacite:rights>
<dc:publisher>Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA)</dc:publisher>
</dc:source>
  Registers/Records/Accounts: administrative (DDI Alliance Controlled Vocabulary for DataSourceType)
</dc:source>
</dc:source>
  1897 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Киршбаума, 1898, вып. VI, с. IV, VIII-IX, XIII, 180-185
</dc:source>
</dc:source>
  1899 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Киршбаума, 1900, вып. VI, с. 4, 5, 8, 9, 13, 220-224, 227
</dc:source>
</dc:source>
  1900 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Ф. Киршбаума, 1901, вып. VI, с. 4, 5, 8, 9, 13, 206-210, 213
</dc:source>
</dc:source>
  Ежегодник России 1904 г. (год первый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1905, с. 184
</dc:source>
</dc:source>
  Ежегодник России 1905 г. (год второй). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1906, с. 185
</dc:source>
  ..

```

Annex 4 (continued)

- <dc:source>
Ежегодник России 1906 г. (год третий). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1907, с. 237
</dc:source>
- <dc:source>
Ежегодник России 1907 г. (год четвертый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1908, с. 249
</dc:source>
- <dc:source>
Ежегодник России 1908 г. (год пятый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1909, с. 391
</dc:source>
- <dc:source>
Ежегодник России 1909 г. (год шестой). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1910, с. 283
</dc:source>
- <dc:source>
Ежегодник России 1910 г. (год седьмой). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1911, с. 399
</dc:source>
- <dc:source>
Ежегодник России 1911 г. (год восьмой). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург: тип. В. И. Андерсона и Г. Д. Лойцянского, 1912, отд. VII, с. 29
</dc:source>
- <dc:source>
Ежегодник России 1912 г. (год девятый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург, 1913, отд. VII, с. 29
</dc:source>
- <dc:source>
Ежегодник России 1913 г. (год десятый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург, 1914, отд. VII, с. 29
</dc:source>
- <dc:source>
Ежегодник России 1914 г. (год одиннадцатый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Петроград: тип. Штаба Петроградского военного округа, 1915, отд. VII, с. 29
</dc:source>
- <dc:source>
Обзор Витебской губернии за 1898 год. Приложение к всеподданнейшему отчету. Витебск: Губернская типо-литография, 1899, с. 6
</dc:source>
- <dc:source>
Обзор Витебской губернии за 1901 год. Приложение к всеподданнейшему отчету. Витебск: Губернская типо-литография, 1902. Ведомость № 3
</dc:source>
- <dc:source>
Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год первый. Санкт-Петербург: тип. В. О. Киршбаума, разд. I, с. 16-17; разд. III, с. 3; разд. VIII, с. 2-3, 5, 7
</dc:source>
- <dc:source>
Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год шестой. Петроград, 1913, с. 16-17, 83, 452-453, 458-459, 464-465
</dc:source>
- <dc:source>
Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год девятый. Петроград, 1916, с. 24-25, 83, 118, 472-473, 478-479, 484
</dc:source>
- <dc:source>
Статистика Российской империи. Урожай 1897 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1914, т. XLII, с. XVIII
</dc:source>
- <dc:source>
Статистика Российской империи. Урожай 1898 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1898, т. XLVI, с. VIII, X, XII
</dc:source>
- <dc:source>
Статистика Российской империи. Урожай 1898 года в Европейской России (II. Яровые хлеба, картофель, подсолнух, лен, конопля и хлопок). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и Е. А. Евдокимова, 1899, т. XLVI, с. XX, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXVI, XXXVIII, XL
</dc:source>

Annex 4 (continued)

```
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1899 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург:
  тип. кн. В. П. Мещерского, 1899, т. XLIX, с. XXII
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1900 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург:
  тип. кн. В. П. Мещерского, 1900, т. LI, с. XX
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург:
  тип. кн. В. П. Мещерского, 1901, т. LIII, с. XVIII
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт
  Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и Спб. акц. общ. печ. дела в России Е. А. Евдокимова, 1901, т. LIII, с. XXXVI
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (III. Посевные кормовые травы, лен и конопля). Центральный статистический комитет МВД.
  Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1902, т. LIII, с. VI-VII
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1902 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург:
  тип. кн. В. П. Мещерского, 1902, т. LIV, с. XX
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1903 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург:
  тип. кн. В. П. Мещерского, 1903, т. LVIII, с. XX
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1903 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт
  Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и В. М. Ломковского, 1904, т. LVII, с. XXXVI
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1904 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург:
  тип. "Центральная", 1904, т. LIX, с. XXXVI
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1904 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт
  Петербург: тип. "Центральная" и кн. В. П. Мещерского, 1905, т. LIX, с. XXXIV
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1905 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург:
  тип. кн. В. П. Мещерского, 1905, т. LX, с. XXXIV
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1905 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-
  Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и "Центральная" типо-лит. М. Я. Минкова, 1906, т. LX, с. XXIV
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1906 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург:
  тип. "Слово", 1906, т. LXIV, с. XL
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1907 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург:
  тип. "Духарь", 1907, т. LXVII, с. XXXV
</dc:source>
<dc:source>
  Статистика Российской империи. Урожай 1913 года в Европейской России (II. Яровые хлеба, картофель, подсолнук, лен, конопля и хлопок). Центральный
  статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. Акц. Об-ва «Слово», 1914, т. LXXXI, с. LX
</dc:source>
<dc:source>
  Статистический ежегодник на 1913 год. Под ред. В. И. Шарого, заведывающего Статистическим отделом совета съездов. Санкт-Петербург: тип. "Экономия", 1913, с.
  20-21, 44-45, 70
</dc:source>
<oaire:version>2.0</oaire:version>
</oaire:resource>
</metadata>
</record>
</GetRecord>
<OAI-PMH>
```

Annex 5. Example of the display of TLiDA SSD object in the TLVB search results

(<https://test.vm.lvb.lt/permalink/f/11u90ov/LIDA00A21.12137/0XQBP9>)

The screenshot displays the search results for a dataset. The top section, labeled 'DATASET', shows a short record (1) with the title 'Augininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.' and a list of creators: Norkus, Zenonas; Ambrulevičiūtė, Aelita; Markevičiūtė, Jurgita; Morkevičius, Vaidas; Žvaliauskas, Giedrius. Below this is an 'Online access' link. The middle section, 'Send to', offers various export options: EXPORT TO EXCEL, MENDELEY, EXPORT BIBTEX, EXPORT RIS, REFWORKS, ENDNOTE, and EASYBIB. Below that is a 'View Online' section with a 'Link to TLiDA Object' button. The bottom section, 'Details', shows a detailed record (2) with the following information:

Kind of Data	Aggregated data : http://purl.org/coar/resource_type/ACF7-8YT9
Title	Augininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.
Title [eng]	Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914
Access Rights of e-Object License / Data Use Agreement	License / Data Use Agreement : http://test-lida.dataverse.lt/dataset.xhtml?persistentId=hdl:21.12137/0XQBP9&version=2.0&selectTab=termsTab
Version	2.0
Creators	Norkus, Zenonas > Ambrulevičiūtė, Aelita > Markevičiūtė, Jurgita > Morkevičius, Vaidas > Žvaliauskas, Giedrius >
Affiliations	Institute of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy, Vilnius University, Lithuania >

Tags:

1 – Display of a short record.

2 – Display of a detailed record.

<p>TOP</p> <p>SEND TO</p> <p>VIEW ONLINE</p> <p>DETAILS</p> <p>LINKS</p> <p>ADDITIONAL SE...</p> <p>TAGS</p>	<p>Project Leader</p> <p>Data Collection</p> <p>Data Curation</p> <p>Project Members</p> <p>Distributor</p> <p>Contact Person</p> <p>Identifiers</p> <p>Other IDs</p> <p>Publication</p> <p>Creation / Issued Date</p> <p>Languages</p> <p>Subjects / Keywords</p> <p>Subjects / Keywords [eng]</p> <p>CESSDA ELSST Keywords</p>	<p>Norkus, Zenonas</p> <p>Ambrulevičiūtė, Aelita</p> <p>Žvaliauskas, Giedrius</p> <p>Ambrulevičiūtė, Aelita</p> <p>Markevičiūtė, Jurgita</p> <p>Morkevičius, Vaidas</p> <p>Žvaliauskas, Giedrius</p> <p>Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities</p> <p>Žvaliauskas, Giedrius</p> <p>hdl:21.12137/0XQBP9</p> <p>LiDA_HistatData_0165</p> <p>Kaunas : Lithuanian Data Archive for HSS (LiDA), 2021.</p> <p>2021-03-04</p> <p>Lithuanian</p> <p>English</p> <p>žemės ūkio gamyba ></p> <p>grūdiniai augalai ></p> <p>šakniavaisiai ></p> <p>sėklos ></p> <p>techniniai augalai ></p> <p>ekonominė vertė ></p> <p>Vitebsko gubernija ></p> <p>Istorija ></p> <p>Žemės ūkis ir kaimo pramonė ></p> <p>agricultural production ></p> <p>grain crops ></p> <p>root crops ></p> <p>seeds ></p> <p>industrial crops ></p> <p>economic value ></p> <p>Vitebsk Province ></p> <p>History ></p> <p>Agriculture and rural industry ></p> <p>agricultural production : https://elsst.CESSDA.eu/id/eb288f35-87cb-45ca-944b-b5f02a2f5697</p> <p>grain crops : https://elsst.CESSDA.eu/id/7f6e7f9c-b77b-4095-955f-e8927cee09fe</p> <p>root crops : https://elsst.CESSDA.eu/id/6f20ecaa-3899-4ad9-86fb-a850bd95efda</p> <p>seeds : https://elsst.CESSDA.eu/id/746bd9e9-e060-4812-8d38-7f5ca116df62</p> <p>industrial crops : https://elsst.CESSDA.eu/id/827b1bd5-65e7-4a43-b8df-60909420c2de</p> <p>economic value : https://elsst.CESSDA.eu/id/3b751665-dc06-4483-be86-1ad24c11899d</p>
--	---	--

TOP	CESSDA ELSST Keywords	agricultural production : https://elsst.cessda.eu/id/eb288f35-87cb-45ca-944b-b5f02a2f5697 grain crops : https://elsst.cessda.eu/id/7f6e7f9c-b77b-4095-955f-e8927cee09fe root crops : https://elsst.cessda.eu/id/6f20ecaa-3899-4ad9-86fb-a850bd95efda seeds : https://elsst.cessda.eu/id/746bd9e9-e060-4812-8d38-7f5ca116df62 industrial crops : https://elsst.cessda.eu/id/827b1bd5-65e7-4a43-b8df-60909420c2de economic value : https://elsst.cessda.eu/id/3b751665-dc06-4483-be86-1ad24c11899d
SEND TO	CESSDA Topics	History : https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification?code=History Agriculture and rural industry : https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification?code=TradeIndustryAndMarketsAgricultureAndRuralIndustry
VIEW ONLINE	Funder Name	European Social Fund, according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712
DETAILS	Award Number	DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54 (2018-01-08)
LINKS	Description	Santrauka: Šiame duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie augalininkystės produkcijos apimtį ir vertę Vitebsko gubernijoje 1897-1914 metais. Duomenų rinkinys "Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m." publikuotas įgyvendinant projektą "Modernių restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas", kurio trukmė 2018-2022 m. Projekto vadovas yra prof. Zenonas Norkus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą "Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus". Bendros pastabos: Duomenų šaltinių kalba – rusų kalba (rus). Duomenų rinkinys (metaduomenys) „Augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė Vitebsko gubernijoje (Baltarusija, Latvija ir Rusija), 1897-1914 m.“ nuo 2021-03-04 iki 2021-10-01 buvo pasiekiamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvo (LiDA) portale www.lidata.eu ; objekto PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0165 ; parengė 2021-03-04 Žvaliauskas, Giedrius. Tyrimo laikotarpis: Pradžia: 1897 Tyrimo laikotarpis: Pabaiga: 1914 Duomenų rinkimo laikotarpis: Pradžia: 2020 Duomenų rinkimo laikotarpis: Pabaiga: 2020 Serijos pavadinimas: Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis Serijos aprašas: Datavarse kolekcijoje "Ūkis: žemės, miškų ir vandens ūkis" talpinami duomenys apie žemėnaudą, žemės ūkio gamybą, pasėlius, derlių ir derlingumą, gyvulių, paukščių skaičių ir produktyvumą, miškų plotus ir miškų verslą, žuvininkystę ir žvejybą, melioraciją ir pan. Geografinė aprėptis: Baltarusija, Latvija, Rusija (1897-1914) Analizės vienetas: Kita: augalininkystės produkcijos apimtys ir vertė (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas) Analizės vienetas: Politinė administracinė teritorija (DDI aljanso AnalysisUnit kontroliuojamas žodynas) Laiko metodas: Laiko eilučių (DDI aljanso TimeMethod kontroliuojamas žodynas) Duomenų rinkėjai: Centrinis statistikos komitetas prie Vidaus reikalų ministerijos ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Rusijos imperija Kaunas Province Statistical Committee ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Russian Empire = Kauno gubernijos statistikos komitetas ([rus] Ковенский губернский статистический комитет), Rusijos imperija Duomenų rinkimo būdas: Transkripcija; Kompiliacija (sintezė); Kita: Skaičiavimai (DDI aljanso ModeOfCollection kontroliuojamas žodynas) Socialinių mokslų srities pastabos: Derliaus metinė apimtis perskaičiuota iš pūdų (1 pūdas = 16,3804964 kg) į tonas.
ADDITIONAL SE...		
TAGS		

TOP	Derliaus metinė vertė už pūdus perskaičiuota į už tonas.
SEND TO	1897 m., 1899-1900 m. pateikiami duomenys apie žieminius rugius.
VIEW ONLINE	1897 m., 1899-1900 m. paskaičiuota bendra kviečių derliaus metinė apimtis, nes leidiniuose žieminių ir vasarinių kviečių derlius pateiktas atskirai.
DETAILS	1898 m., 1902-1914 m. paskaičiuota rugių ir kviečių derliaus metinė apimtis, nes leidiniuose žieminių ir vasarinių rugių ir kviečių derlius pateiktas atskirai.
LINKS	1897-1898 m., 1902-1914 m. nurodyta žieminių kviečių kaina.
ADDITIONAL SE...	1897 m., 1902-1914 m. nurodytos vidutinės rudens kainos (rugiai, kviečiai, miežiai, avižos).
TAGS	1902-1914 m. nurodytos vidutinės metinės kainos (grikiai, žirniai, bulvės, šienas, linų sėmenys, linų pluoštas).
	1898-1900 m. nurodytos vidutinės metinės kainos.
	1898 m. žirnių kainos paskaičiuotos iš leidiniuose nurodytų vidutinių kainų.
	1898 m. linų sėmenų ir linų pluošto duomenys suskaičiuoti iš Vitebsko gubernijos apžvalgos (šaltinyje pateikti apskričių duomenys).
	1901 m. nurodytos spalio mėn. linų sėmenų ir linų pluošto kainos.
Description [eng]	<p>Abstract: This dataset contains data on number of volume and value of crop production in Vitebsk Province in 1897-1914. Dataset "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" was published implementing project "Historical Sociology of Modern Restorations: a Cross-Time Comparative Study of Post-Communist Transformation in the Baltic States" from 2018 to 2022. Project leader is prof. Zenonas Norkus. Project is funded by the European Social Fund according to the activity "Improvement of researchers' qualification by implementing world-class R&D projects" of Measure No. 09.3.3-LMT-K-712".</p> <p>General notes: The language of the data sources is Russian (rus). Dataset (metadata) "Volume and Value of Crop Production in Vitebsk Province (Belarus, Latvia and Russia), 1897-1914" from 2021-03-04 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/histat/LiDA_HISTAGR_0165; produced by Žvaliauskas Giedrius 2021-03-04.</p> <p>Time Period Covered: Start: 1897 Time Period Covered: End: 1914 Date of Collection: Start: 2020 Date of Collection: End: 2020</p> <p>Series Name: Economy: agriculture, forestry and fishing Series Information: Dataverse collection "Economy: agriculture, forestry and fishing" contains data about land-tenure, farming manufacture, crop, harvest and fertility, number of birds and efficiency, wood area and wood industry, fishery and fishing, melioration, etc. Geographic Coverage: Belarus, Latvia, Russia (1897-1914) Unit of Analysis: Other: volume and value of crop production (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit) Unit of Analysis: Political-administrative area (DDI Alliance Controlled Vocabulary for AnalysisUnit) Time Method: Time series (DDI Alliance Controlled Vocabulary for TimeMethod)</p>

TOP	Data collector: Central Statistical Committee under the Ministry of the Interior ([rus] Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел), Russian Empire Collection Mode: Transcription; Compilation/Synthesis; Other: Calculations (DDI Alliance Controlled Vocabulary for ModeOfCollection)
SEND TO	Social Science Notes: The annual volume of harvest was converted from poods (1 pood = 16.3804964 kg) to tonnes.
VIEW ONLINE	The annual value of harvest per poods was converted to tonnes.
DETAILS	Data for winter rye for the years 1897, 1899-1900.
LINKS	The total annual harvest of wheat was calculated for the years 1897, 1899-1900, as the publications contain winter and spring wheat harvest separately.
ADDITIONAL SE...	The total annual harvest of annual harvests of rye and wheat was calculated for the years 1898, 1902-1914, as the publications contain winter and spring rye and wheat harvests separately.
TAGS	The price of winter wheat is for the years 1897-1898 and 1902-1914.
	Average autumn prices (rye, wheat, barley, oats) are for the years 1897, 1902-1914.
	Average annual prices (buckwheat, peas, potatoes, hay, flaxseed, flax fibre) are for the years 1902-1914.
	Average annual prices for the years 1898-1900.
	The price of peas in 1898 was calculated from the average prices in the publications.
	Data of flaxseed and flax fibre in 1898 are calculated from the Vitebsk Governorate Overview (the source contains county data).
	Prices for flaxseed and flax fibre are of October for the year 1901.
Data Sources	1897 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Кирицбаума, 1898, вып. VI, с. IV, VIII-IX, XIII, 180-185
	1899 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Кирицбаума, 1900, вып. VI, с. 4, 5, 8, 9, 13, 220-224, 227
	1900 год в сельскохозяйственном отношении по ответам полученным от хозяев (общий сбор хлебов по сведениям ЦСК). Санкт-Петербург: тип. В. Ф. Кирицбаума, 1901, вып. VI, с. 4, 5, 8, 9, 13, 206-210, 213
	Ежегодник России 1904 г. (год первый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1905, с. 184
	Ежегодник России 1905 г. (год второй). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1906, с. 185
	Ежегодник России 1906 г. (год третий). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1907, с. 237
	Ежегодник России 1907 г. (год четвертый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1908, с. 249
	Ежегодник России 1908 г. (год пятый). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, 1909, с. 391
	Ежегодник России 1909 г. (год шестой). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1910, с. 283
	Ежегодник России 1910 г. (год седьмой). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: типо-литография Н. Л. Ныркина, 1911, с. 399

<p>TOP</p> <p>SEND TO</p> <p>VIEW ONLINE</p> <p>DETAILS</p> <p>LINKS</p> <p>ADDITIONAL SE...</p> <p>TAGS</p>	<p>Ежегодник России 1911 г. (год восьмой). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург: тип. В. И. Андерсона и Г. Д. Лойцянского, 1912, отд. VII, с. 29</p> <p>Ежегодник России 1912 г. (год девятый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург, 1913, отд. VII, с. 29</p> <p>Ежегодник России 1913 г. (год десятый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Санкт-Петербург, 1914, отд. VII, с. 29</p> <p>Ежегодник России 1914 г. (год одиннадцатый). Издание Центрального статистического комитета МВД. Петроград: тип. Штаба Петроградского военного округа, 1915, отд. VII, с. 29</p> <p>Обзор Витебской губернии за 1898 год. Приложение к всеподданнейшему отчету. Витебск: Губернская типо-литография, 1899, с. 6</p> <p>Обзор Витебской губернии за 1901 год. Приложение к всеподданнейшему отчету. Витебск: Губернская типо-литография, 1902. Ведомость № 3</p> <p>Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год первый. Санкт-Петербург: тип. В. О. Киршбаума, разд. I, с. 16-17; разд. III, с. 3; разд. VIII, с. 2-3, 5, 7</p> <p>Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год шестой. Петроград, 1913, с. 16-17, 83, 452-453, 458-459, 464-465</p> <p>Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и некоторых иностранных государств. Год девятый. Петроград, 1916, с. 24-25, 83, 118, 472-473, 478-479, 484</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1897 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1914, т. XLII, с. XVIII</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1898 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1898, т. XLVI, с. VIII, X, XII</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1898 года в Европейской России (II. Яровые хлеба, картофель, подсолнух, лен, конопля и хлопок). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и Е. А. Евдокимова, 1899, т. XLVI, с. XX, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXVI, XXXVIII, XL</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1899 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1899, т. XLIX, с. XXII</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1900 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1900, т. LI, с. XX</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1901, т. LIII, с. XVIII</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и Спб. акц. общ. печ. дела в России Е. А. Евдокимова, 1901, т. LIII, с. XXVI</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1901 года в Европейской России (III. Посевные кормовые травы, лен и конопля). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1902, т. LIII, с. VI-VII</p> <p>Статистика Российской империи. Урожай 1902 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1902, т. LIV, с. XX</p>
--	--

Статистика Российской империи. Урожай 1903 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1903, т. LVIII, с. XX

TOP Статистика Российской империи. Урожай 1903 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и В. М. Ломковского, 1904, т. LVII, с. XXVI

SEND TO Статистика Российской империи. Урожай 1904 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. "Центральная", 1904, т. LIX, с. XXVI

VIEW ONLINE

DETAILS Статистика Российской империи. Урожай 1904 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. "Центральная" и кн. В. П. Мещерского, 1905, т. LIX, с. XXIV

LINKS Статистика Российской империи. Урожай 1905 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского, 1905, т. LX, с. XXXIV

ADDITIONAL SE...

TAGS Статистика Российской империи. Урожай 1905 года в Европейской России (II. Яровые хлеба и картофель). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. кн. В. П. Мещерского и "Центральная" типо-лит. М. Я. Минкова, 1906, т. LX, с. XXIV

Статистика Российской империи. Урожай 1906 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. "Слово", 1906, т. LXIV, с. XL

Статистика Российской империи. Урожай 1907 года в Европейской России (I. Озимые хлеба и сено). Центральный статистический комитет МВД. Санкт-Петербург: тип. "Дукать", 1907, т. LXVII, с. XXXV

Статистика Российской империи. Урожай 1913 года в Европейской России (II. Яровые хлеба, картофель, подсолнух, лен, конопля и хлопок). Центральный статистический комитет МВД. Санкт Петербург: тип. Акц. Об-ва «Слово», 1914, т. LXXXI, с. LX

Статистический ежегодник на 1913 год. Под ред. В. И. Шарого, заведывающего Статистическим отделом совета съездов. Санкт-Петербург: тип. "Экономия", 1913, с. 20-21, 44-45, 70

Source **3** Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities (TLIDA)

Links **4**

Link to TLiDA Object [☑ >](#)

Display Bibliographic Record [☑ >](#)

Authors with international IDs

Norkus, Zenonas [id](#)

Markevičiūtė, Jurgita [id](#) **5**

Morkevičius, Vaidas [id](#)

Žvaliauskas, Giedrius [id](#)

Tags:

3 – Metadata source of a detailed record.

4 – Links to original metadata source at the TLiDA and bibliographic record at the TLVB.

5 – Links to international IDs of authors.